

Sherzod Mirmakhmudov,

A senior at Tashkent State University of Law shmirmahmudov01@gmail.com

Lawmaking in the States of Uzbekistan and Sweden: Comparative legal analysis

Abstract: In the article, process of lawmaking and relationships directly related to it, an example of the Republic of Uzbekistan and the Kingdom of Sweden are discussed by the author. In addition, recommendations and suggestions are put forward by comparative legal analysis to improve the process of lawmaking of Uzbekistan.

Key words: legal family, enactment, legislative power, process of lawmaking, subjects of legislative initiative, the subjects of legislative initiative, draft plan of a law, legislative proposal, legal experiment, responsible committee, fraction of deputies, reading mode, mass media, right of veto, promulgation.

Шерзод Мирмахмудов,

Студент 4 курса

Ташкентского государственного юридического университета

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В ГОСУДАРСТВАХ УЗБЕКИСТАНА И ШВЕЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Аннотация: в статье обсуждается процесс законотворчество и отношения, непосредственно связанные с ним на примере Республики Узбекистан и Королевства Швеция. Кроме того, рекомендации и предложения по совершенствованию в Узбекистане выдвигаются посредством сравнительно-правового анализа.

Ключевые слова: правовая семья, закон, законодательная власть, процесс законотворчество, субъекты законодательной инициативы, законопроекты, законодательное предложение, правовой эксперимент, ответственный комитет, фракция депутатов, режим чтения, голосование, средства массовой информации, право вето, промулгация.

Шерзод Мирмахмудов,

Тошкент давлат юридик университети 4 курс талабаси

Ўзбекистон ва Швеция мамлакатларида қонун ижодкорлиги: Қиёсий- ҳуқуқий таҳлил

Аннотация: мақолада қонун ижодкорлиги жараёни ва у билан бевосита боғлиқ муносабатлар Ўзбекистон Республикаси ва Швеция Қироллиги мисолида муаллиф томонидан муҳокама қилинади. Бундан ташқари, қиёсий-ҳуқуқий таҳлил орқали Ўзбекистонда амалда мавжуд бўлган қонун ижодкорлигини такомиллаштириш бўйича тавсия таклифлар илгари сурилади.

Калит сўзлари: ҳуқуқ оиласи, қонун, қонун чиқарувчи ҳокимият, қонун ижодкорлиги жараёни, қонунчилик ташаббуси субъектлари, қонун лойиҳалари, қонунчилик таклифи, ҳуқуқий экспертиза, масъул қўмита, депутатлар фракцияси, ўқиш тартиби, овоз бериш, оммавий ахборот воситалари, вето ҳуқуқи, промулгация.

Жамият ҳаётида жисмоний ва юридик шахслар ҳамда давлат ўртасида вужудга келадиган ижтимоий муносабатлар махсус ҳуқуқ нормалари билан белгиланади ва тартибга солинади. Ҳуқуқ нормасининг иерархик тизим бўйича конституция ва конституциявий қонунлардан кейин энг юқорида турувчи шакли қонун ҳисобланади. Мазкур тамойил универсал аҳамият касб этиб, англо-саксон (common law), романо-герман, скандинавия ҳуқуқ оилаларида ҳам ўз ифодасини топган. Масалан, романо-герман ҳуқуқ оиласи вакиллари бўлган Германия миллий ҳуқуқий тизимида

конституция ва норматив-хуқуқий ҳужжатлар (regulations), Францияда конституция ва норматив-хуқуқий ҳужжатлар, скандинавия ҳуқуқ оиласига кирувчи Швеция ҳуқуқий тизимида конституциявий қонунлар, норматив-хуқуқий ҳужжатлар ва прецедент, англо-саксон ҳуқуқ тизимида эса парламент статутлари (қонун аналогияси) ва прецедентлар (Англия, Австралия, Янги Зеландия давлатларида) миллий ҳуқуқий тизимнинг асосий манбалари деб тан олинган.

Юридик адабиётларга назар соладиган бўлсак, қонун давлат ҳокимиятининг олий вакиллик органи томонидан ёки ҳалқнинг хоҳиш-иродасига кўра қабул қилинадиган, маълум бир ижтимоий муносабатларни тартибга соладиган ҳуқуқий ҳужжат эканлигини кўришимиз мумкин. Унда ҳуқуқнинг ҳамма сифатлари жамланади. Қонун давлат олий вакиллик органи томонидан ёхуд ҳалқ томонидан қабул қилинганлиги ва фақат шу йўсинда ўзгартирилиши ва бекор қилиниши, бошқа ҳеч қайси норматив-хуқуқий ҳужжат унга зид бўлиши мумкин эмаслиги нуқтаи назари бўйича олий юридик кучга эга ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, юриспруденцияда қонун норматив-хуқуқий ҳужжат бўлиб, турли шаклларда намоён бўлади. Жумладан, конституция, конституциявий қонунлар, кодекслар шаклида, айрим давлатларда эса парламент қарорлари ҳам қонунга тенглаштирилади (Ўзбекистон, Канада, Испания, Австрия ва бошқ.). Бинобарин, конституция қонуннинг энг юқори кўриниши сифатида белгиланади.

Мажбурийлик қонуннинг асосий элементи деб қайд этилади. Ўз навбатида, қонуннинг мажбурийлиги қуйидаги жиҳатлар билан характерланади. Биринчидан, унинг давлат ҳокимияти мазмунидаги олий иродани ифода этиши; иккинчидан, энг муҳим ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилганлиги ва бундай тартибга солишнинг қатъий чегарасини белгилаши; учинчидан, ҳамма учун бир ҳил умуммажбурий ҳаракат қонидасини ўрнатиши ва давлат мажбурлов кучи билан таъминланганлиги; тўртинчидан, махсус ваколатли давлат органи томонидан алоҳида белгиланган тамойил асосида яратилишидадир .

Ушбу ҳуқуқий процесс ҳар бир мамлакатда ўзига хос тарзда амалга оширилади. Яъни бир ҳуқуқий оилага мансуб бўлган давлатлар ҳам ўзининг миллий

бошқарув механизидан келиб чиқиб қонун қабул қилиш билан боғлиқ бўлган тартиб-таомилни ўрнатади. Хусусан, романо-герман ҳуқуқ оиласига тегишли бўлган Германия Федератив Республикаси Конституциясининг 76-моддасига биноан қонун лойиҳалари Федерал Ҳукумат, Бундесрат томонидан ёки Бундестаг бинноси орқали, Бундестагга киритилади. Франция Республикаси Конституциясининг 39-моддасида қонунчилик ташаббуси бош вазир ва парламент аъзоларига тегишли эканлиги мустаҳкамланган. Испания Қироллиги Конституциясида Ҳукумат, Сенатнинг 25 нафар аъзоси, Конгресс депутатлари, кўпчилик 2/3 қисми овози билан ҳукуматдан қонун лойиҳасини депутатлар Конгресси бюросига тақдим этилишини талаб қилиши мумкин бўлган автоном жамоаларнинг йиғилишлари ва халқ қонунчилик ташаббусига эга эканлиги белгиланган. Яна бир романо-герман ҳуқуқ оиласи таркибига кирувчи давлат ҳисобланган Австрия Республикаси Конституциясига мувофиқ Миллий Кенгаш аъзолари, Федерал Кенгаш ёки Федерал Кенгаш аъзоларининг 1/3 қисми, Федерал Ҳукумат, халқ қонунчилик ғояси билан Миллий Кенгашга (парламент аналогияси) мурожаат қилишлари мумкин. Шунингдек, “Федерал Кенгаш Регламенти”нинг 23-бўлими қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини Миллий Кенгаш ва Федерал Кенгаш кўмиталарига беради. Социалистик ҳуқуқ оиласи вакили бўлган Куба Республикасида аҳоли томонидан билдирилган таклиф 10 минг овоз йиғгандан сўнг у қонун лойиҳаси кўринишида Халқ Ҳокимияти Миллий Ассамблеяси (National Assembly of People’s Power) га киритилади. Бошқача қилиб айтганда, халқ қонунчилик ташаббусига эга ҳисобланади.

Англо-саксон ҳуқуқ оиласи вакили бўлган АҚШда қонунчилик ташаббуси субъектлари доираси чекланган бўлиб, фақат конгресс аъзолари бундай ваколатдан фойдаланишларига қонун рухсат беради. Бироқ, таъкидлаш лозимки, фактик жihatдан қонун лойиҳасини қабул қилиш ташаббуси ижро ҳокимияти – бўлим бошлиқлари ва вазирликлар (департаментлар), АҚШ Президенти Администрацияси аъзолари ва АҚШ Президенти ўзидан чиқиши мумкин. Бундай шаклдаги қонун лойиҳаси фақат конгресс аъзоси орқалигина конгрессга киритилади. Канаданинг амалдаги қонунчилигига биноан парламент аъзолари ва ҳукумат

қонунларини тақдим этувчи федерал вазирлар қонунчилик ташаббуси билан чиқишади. Скандинавия ҳуқуқ оиласига тегишли Норвегия Қироллиги Конституцияси 78-бўлимига кўра аъзоларидан бири (бош вазир ёки ҳукумат вазири) томонидан тақдим этиладиган ҳукумат ва Стортинг (парламент аналогияси) депутатлари (бу ҳолда, ҳатто битта депутат ҳам қонун лойиҳасини парламентга тақдим этиш ҳуқуқига эга) мамлакатда қонунчилик ташаббусини амалга оширади .

Қуйида Ўзбекистон Республикаси (романо-герман ҳуқуқ оиласига мансуб) ва Шимолий Европада жойлашган Швеция Қироллигида (скандинавия ҳуқуқ оиласи) амалда мавжуд бўлган қонун ижодкорлиги жараёни қиёсий жадвали тақдим қилинади:

Ўзбекистон Республикаси	Швеция Қироллиги
<i>Қонун чиқарувчи орган</i> – Парламент	Парламент
<i>Парламент номланиши:</i> Олий Мажлис 2 палатали – Қонунчилик палатаси ва Сенат (юқори палата)	Риксдаг 1 палатали парламентартизм
<i>Аъзолари:</i> 250 нафар (қуйи палата – 150 депутат, юқори палата – 100 сенатор)	349 нафар депутат

Қонун ижодкорлиги ҳуқуқий асослари:

Ўзбекистон Республикаси
Конституция;

“Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш
ва Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Қонунчилик
палатасига киритиш тартиби
тўғрисида”ги Қонун;

“Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Қонунчилик палатаси
тўғрисида”ги Қонун;

“Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси Қонунчилик палатаси
регламенти тўғрисида”ги Қонун;

“Ўзбекистон Республикаси Сенати
тўғрисида”ги Қонун;

“Ўзбекистон Республикаси Сенати
регламенти тўғрисида”ги Қонун;

“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар
тўғрисида”ги Қонун.

“Бошқарув усули тўғрисида”ги
Конституциявий Қонун (The
Instrument of Government);

“Риксдаг тўғрисида”ги Қонун (The
Riksdag Act);

“Қонунчилик Кенгаши ҳақида”ги
Қонун (The Council on Legislation
Act).

Қонунчилик ташаббуси субъектлари
каторига қуйидагилар киради:

Ўзбекистон Республикаси
Президенти;

Ўз давлат ҳокимиятининг олий
вакиллик органи орқали

Қорақалпоғистон Республикаси;

Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Қонунчилик палатаси
депутатлари;

Риксдаг
депутатлари;
Швеция Ҳукумати;
Риксдагнинг доимий
комиссиялари.

Қонун ижодкорлиги ҳуқуқий асослари:

Ўзбекистон Республикаси Конституция;

“Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида”ги Қонун;

“Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси тўғрисида”ги
Қонун;

“Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси регламенти тўғрисида”ги Қонун;

“Ўзбекистон Республикаси Сенати тўғрисида”ги Қонун;

“Ўзбекистон Республикаси Сенати регламенти тўғрисида”ги Қонун;

“Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонун. “Бошқарув усули тўғрисида”ги Конституциявий Қонун (The Instrument of Government);

“Риксдаг тўғрисида”ги Қонун (The Riksdag Act);

“Қонунчилик Кенгаши ҳақида”ги Қонун (The Council on Legislation Act).

Қонунчилик ташаббуси субъектлари қаторига қуйидагилар киради:

Ўзбекистон Республикаси Президенти;

Ўз давлат ҳокимиятининг олий вакиллик органи орқали Қорақалпоғистон Республикаси;

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлари; Риксдаг депутатлари; Швеция Ҳукумати;

Риксдагнинг доимий комиссиялари.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси;

Ўзбекистон Республикасининг Конституциявий суди;

Ўзбекистон Республикасининг Олий суди;

Ўзбекистон Республикасининг Бош

прокурори.

Қонун лойиҳасига илова қилинадиган ҳужжатлар ва маълумотлар:

- 1) қонун лойиҳасининг концепцияси баён қилинган тушунтириш хати;
- 2) тегишли масала бўйича амалда бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили;

3) ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги, қонун лойиҳаси киритилиши билан боғлиқ қонунларни ўз кучини йўқотган деб топиш ҳақидаги қонун лойиҳаси;

4) ўзгартиришлар, қўшимчалар киритилиши, ўз кучини йўқотган деб топилиши ёки қабул қилиниши лозим бўлган қонуности ҳужжатларининг рўйхати;

5) таҳлилий қиёсий жадвал;

6) молиявий-иқтисодий асослар;

7) давлат даромадлари ва харажатлари ҳамда давлат бюджетига оид лойиҳа юзасидан Ўзбекистон

Вазирлар Маҳкамасининг хулосаси. 1) қонун лойиҳаси бўйича ҳукумат хулосаси;

2) Вазият тақозо этса, Қонунчилик кенгашининг хулосаси.

Қонун лойиҳалари устидан дастлабки конституциявий назорат: мавжуд эмас. Бироқ лойиҳа Адлия вазирлиги томонидан ҳуқуқий ва коррупцияга қарши экспертизалардан

ўтказилиши шарт “Бошқарув усули ҳақида”ги Конституциявий Қонунга биноан Қонунчилик кенгаши

Қўриб чиқишга қабул қилиш: Қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасига киритилгандан кейин Спикер уни Қонун лойиҳаси парламентга Спикер орқали тақдим этилади ва у бу ҳақда палатага хабар беради ҳамда тегишли

фракцияларга ва тайинланган масъул қўмитага топширади тартибда доимий парламент қўмиталаридан бирига юборилади

Қонун лойиҳасини рад этиш: Қонунчилик палатаси Кенгаши томонидан масъул қўмитанинг хулосаси ва фракцияларнинг фикрлари асосида “Қонунлар лойиҳаларини

тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида”ги Қонун ва “Ўзбекистон
Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси тўғрисида”ги Қонунга зид келган
тақдирда лойиҳани қайтариш ҳақида қарор
қабул қилинади Қонун лойиҳаси мамлакат конституциявий
қонунларига ва “Риксдаг тўғрисида”ги Қонунга зид келса, палата Спикери бундай
лоyiҳани рад этади

Кўриш тартиби: Уч ўқишда қабул
қилинади Уч ўқиш тартибида амалга
Оширилади

Палатада қабул қилиш учун кворум: Депутатлар умумий сонининг
кўпчилиги овози (масалан, 100 % дан 51 %) Депутатларнинг оддий
кўпчилиги овози (масалан, 100% дан 51%)

Овоз бериш шакли: Электрон Электрон, маъқуллаш ва
депутатларнинг туриши

Палата томонидан қабул қилинган
қонун лойиҳаси мақоми: Қонун ҳисобланади Қонун лойиҳаси деб
белгиланади

Маъқуллаш учун – Сенат(юқори
палата) га юборилади Бир палатали парламентар тизим

Имзолаш учун – Президентга
юборилади Қирол қонун ижодкорлиги жараёнига
умуман аралашмайди

Вето ҳуқуқи: Қонунчилик палатаси томонидан қабул қилинган қонун Сенат, Сенатомонидан

маъқулланган қонун Президент Қонун лойиҳаси ҳеч қандай йўл билан рад этилиши мумкин эмас

томонидан қайтарилиши мумкин

Эълон қилинади – Президент томонидан расмий веб-сайтларда эълон қилинганидан кейин бир кун ичида “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси”, “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, “Халқ сўзи” ва “Народное слово”, “Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий

базаси”да Ҳукумат томонидан “Швеция қонунлари тўплами” (“Svensk författningssamling”) да “имкони борича тезроқ” (“as soon as possible”) приципи асосида

Юридик кучга эга бўлиши: Қонун оммавий ахборот воситаларида, ўзи муддат кўрсатилмаган бўлса, эълон қилинган кундан эътиборан Лойиҳа оммавий ахборот воситаларида эълонқилингандан кейин қонун мақомига ва кучига эга ҳисобланади

Юқоридагиларни кўриб, таҳлил қилиш орқали кўриш мумкинки, қонун ижодкорлиги жараёни махсус нормалар билан белгиланадиган, қабул қилиниши мураккаб тартиб-таомилларга асосланган муҳим ҳуқуқий воқелик ҳисобланади. Фикримизча, Швецияда амалда мавжуд бўлган қонун ижодкорлиги жараёни иккинчи давлатга нисбатан самарали тарзда йўлга қўйилган. Бунинг сабабини куйидагича изоҳласак бўлади. Биринчидан, Қиролликда қонунчилик ташаббуси субъектлари доираси чекланган бўлиб, асосан қонунларни ижросини таъминлайдиган орган –

Хукумат ва ҳалқ томонидан сайланадиган парламентнинг ўзига бундай ваколат берилган. Тўғри, юқорида қонунчилик ташаббуси субъектлари кенглиги маълум маънода ижобий деб айтилган еди. Лекин ҳуқуқ назарияси ва амалиётдан келиб чиққан ҳолда таъкидлаш керакки, ҳокимиятнинг мазкур икки органи ҳам фаолият нуқтаи назаридан, ҳам ҳуқуқий мақоми бўйича қонунчилик ташаббусига лойиқ кўринади. Сабаби шундаги, парламент ташкил топиш шакли бўйича айнан жамиятни безовта қилаётган ва тартибга солинишга муҳтож бўлган ижтимоий муносабатларни кўра олади. Қолаверса, депутатлар аксарият давлатларда давлат хизматчи ҳисобланмайди. Хукумат ўз ваколатлари воситасида қайси қонунлар амалиётда самара бермаётгани ёхуд низоларни келтириб чиқараётгани, қайси ижтимоий институтни такомиллаштириш зарурлиги ҳамда қонунларни қай йўсинда янада яхшироқ ижро этишнинг ташкилий-ҳуқуқий масалаларини аниқлаш имконига эга. Конституциявий суд, Олий суд, Бош прокурор фаолият ва ҳуқуқий ҳолати бўйича, тан олиш лозимки, қонун чиқариш билан алоқаси йўқ. Фикримизча, бу ваколатни юқорида зикр этилган органларга тақдим этилиши уларнинг фаолиятига салбий таъсир қилади. Конституциявий суд амалдаги норматив- ҳуқуқий ҳужжатларнинг Конституцияга қанчалик мослигини аниқлаши ва бошқа қонунда назарда тутилган ваколатларни амалга ошириши орқали қонун ижодкорлиги жараёнига ташқи томондан таъсир қилади ва унга қонунчилик ташаббусини бериб қўйилиши Шарл Монтескьё, Джон Локк, Шан Ян илгари сурган ҳокимиятлар бўлиниш принципига зид бўлади. Мамлакат ҳудудида қонунларнинг аниқ ва бир ҳилда бажарилиши устидан назоратни амалга оширадиган ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган раҳбари бўлган Бош прокурорга мазкур ташаббусни бериш унинг қонун доирасидаги фаолиятига тўғри келмайди. Зеро, прокуратура тизими қонунларни ишлаб чиқариш эмас, қонунларни ҳамма томонидан тенг бажарилишига жавобгар. Олий суд эса биринчи инстанция, апелляция, кассация тартибида фуқаролик, маъмурий, иқтисодий ва жиноий суд ишларини юритиш билан ваколатли ҳисобланади. Иккинчидан, Швецияда қонун лойиҳасини парламент қабул қилмасдан олдин тегишли тартибда Конституциявий кенгаш томонидан экспертизадан ўтказилиши йўли билан келгусида

вужудга келиши мумкин бўлган юридик коллизияларни олди олинади. Ўзбекистонда бутун норматив- ҳуқуқий ҳужжатларга нисбатан ҳуқуқий экспертизани Адлия вазирлиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари амалга оширади. Аммо қонуннинг ижтимоий ва универсал аҳамиятга эга эканлиги боис, қонун лойиҳалари бўйича экспертиза ўтказиш вазифасини махсус фақат шу учун мўлжалланган кенгаш ташкил этиб, унга топшириш мақсадга мувофиқ бўлар еди. Бу, ўз навбатида, қонунларни сон жихатдан камайтириб, сифат жихатдан ошишига олиб келади. Учинчидан, Қиролликнинг қонун қабул қилиш жараёнида давлат раҳбари фактори йўқ. Қонунчиликка давлат раҳбарининг бевосита таъсири йўқлиги қонун ижодкорлигида парламентнинг тўла мустақиллигини таъминлайди ҳамда улкан масъулиятни бўйнига юклайди. Бу бир томондан ижобий ҳолат деб қабул қилинади, чунки мақом жихатдан ўзидан юқори турувчи институтга қараб қолишлик муаммоси бартараф этилади. Ўзбекистон Республикаси парламентар республика шаклига ўтишни режалаштирар экан, давлат раҳбарининг қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини кўриб чиқиш даркор. Фикримизни сўнгида Жахон банки (Word Bank) нинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар сифати рейтинги (quality of regulatory acts) ни келтириб ўтамиз. Мазкур рейтинг статистикасига кўра, Швеция Қироллиги 2018 йилда 100 % дан 97.60 балл олган бўлса, Ўзбекистон эса 12.02 балл билан баҳоланди. 2019 йилда Швецияга 96.63 балл, Ўзбекистонга 12.98 балл берилди. Бундан кўришимиз мумкинки, Қиролликда қонун ижодкорлиги жараёни самарали тартибга солинган.

Фойдаланилган манбалар:

1. <https://library-tsul.uz/uzbekiston-yuridik-entsiklopediyasi-2009>
2. The official source of the Constitution of FRG.
3. The official source of the Constitution of France.
4. The official source of the Constitution of Sweden.
5. Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» 20.04.2021 г, № ЎРҚ-682 // Available from: <https://lex.uz/docs/2105726>

6. Makes laws. Available from: <https://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag-works/what-does-the-riksdag-do/makes-law/>

7. Закон Республики Узбекистан «О порядке подготовки проектов законов и их внесения в законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан» 11 октября 2006 г., № 60 // Национальная база данных законодательства, 11.05.2019 г., № 03/19/536/3114; 10.08.2020 г., № 03/20/631/1153. Available from: <https://lex.uz/docs/1069264>

8. Закон Республики Узбекистан «О регламенте Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан» 29 августа 2003 г., № 522-II // Национальная база данных законодательства, 10.12.2019 г., № 03/19/590/4129; 10.08.2020 г., № 03/20/631/1153. Available from: <https://lex.uz/docs/40283>

9. Makes laws. Available from: <https://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag-works/what-does-the-riksdag-do/makes-law/>

10. Закон Республики Узбекистан «О регламенте Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан» 29 августа 2003 г., № 523-II // Национальная база данных законодательства, 10.12.2019 г., № 03/19/590/4129; 10.08.2020 г., № 03/20/631/1153; 15.01.2021 г., № 03/21/666/0032. Available from: <https://www.lex.uz/acts/60217>

11. The official source of the Constitution of Uzbekistan. Available from: <https://lex.uz/docs/4032775>

12. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. – Toshkent. “Adolat”, 2018. – 528 b.

13. The official source of the Constitution of Spain. Available from: <https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/index.aspx>

14. The official source of the Constitution of Norway. Available from: <https://www.stortinget.no/en/In-English>